

АРХІВИ МЕДИЦИНИ

МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИТЯЧОЇ ІНВАЛІДНОСТІ В УКРАЇНІ І ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

О.М. Міщенко

Харківський державний медичний університет

З використанням літературних джерел узагальнено літературні дані щодо історичних та світових концепцій дитячої інвалідності. Розкрито медико-демографічні характеристики дітей-інвалідів в Україні та Харківській області.

Ключові слова: інвалід, інвалідність, дитяча інвалідність, світове співтовариство, демографічний аналіз.

Оригінальна публікація: [Міщенко О.М. Медико-демографічна характеристика дитячої інвалідності в Україні і Харківській області // Медицина сьогодні і завтра. – 2007. – №3. – С. 147-150].

Архівна копія: [Міщенко О.М. (2007) Медико-демографічна характеристика дитячої інвалідності в Україні і Харківській області // Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я. - 2019. – Том 92, № 6. – С. 61-67. DOI: [10.5281/zenodo.3668348](https://doi.org/10.5281/zenodo.3668348)]

Створення умов для навчання, виховання, успішної корекції порушень розвитку, соціально-трудова адаптація та інтеграція в суспільство осіб з обмеженими життєвими і соціальними функціями відноситься до найважливіших задач будь-якої держави і світового співтовариства в цілому [1-4]. За даними експертів всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), дані особи відносяться до так званих „дезабільних”. В усьому світі найбільш важкий контингент „дезабільних” осіб традиційно називають „інвалідами”. Інвалідність у дітей – значне обмеження життєдіяльності, що призводить до соціальної дезадаптації унаслідок порушення розвитку і росту дитини, здатності до самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю над своєю поведінкою, навчання, спілкування і трудової діяльності в майбутньому.

На даний час ще досить недостатньо науково вивчено проблеми дитячої інвалідності, тим більше, враховуючи її медико-соціальну значущість, яка підтверджується широкою поширеністю дитячої інвалідності; схильністю до зростання; високою захворюваністю й смертністю цих дітей; проведенням лікувальних, реабілітаційних, соціальних й інших заходів протягом усього періоду їхнього життя [5, 6, 7].

Не зважаючи на численні світові дослідження протягом тривалого часу ця проблема досі ще далека від свого остаточного вирішення і потребує негайного пошуку оптимальних шляхів

поліпшення та удосконалення, що ми й поставили за мету розкрити у нашому дослідженні та використати для обґрунтування його актуальності.

Метою даного дослідження з'явилося розкриття історичних та світових підходів до поняття інвалідності та самих інвалідів і її світової та національної соціальної значущості з огляду на демографічні дані.

Терміни „інвалід” та „інвалідність” з плином часу значно змінювалися. Уперше термін „інвалід” як нездатність людини до праці внаслідок втрати здоров'я з'явився в 1912 р. Пізніше Вигдорчик Н.А. (1930 р.) та Гладштейн Р.М. (1937 р.), зазначили, що інвалідність – стійка втрата працездатності через хронічні захворювання чи зміни в організмі, що супроводжуються функціональними розладами з сумнівним прогнозом. Ніфонтов Б.Ф. (1954 р.) визначає інвалідність як стан організму, змінений хворобою чи каліцтвом з наявністю стійких або незворотніх функціональних порушень, що призводять до часткової або повної непрацездатності у своїй професії, зниження кваліфікації та зменшення обсягу виконуваної роботи. За Кравченко М.М. (1980 р.) інвалідність – складне соціальне явище, що залежить від багатьох соціально-економічних і гігієнічних факторів, стану виробничого і зовнішнього середовища, розвитку охорони здоров'я, демографічних процесів, рівня розвитку медичних і інших наук [8].

В останні роки в усіх країнах світового співтовариства підходи до визначення поняття інвалідності значно змінилися. З 90-х років актуалізувалися модель „меншості”, яка заснована на соціально-політичному визначенні, що розглядає інвалідність як продукт взаємодії індивіда та його оточення. Прогресивною також вважається модель „культурного плюралізму”, відповідно до якої інвалід – це багатогранний індивід, чия інвалідність лише одна з властивих йому особливостей серед усього їхнього різноманіття. Будь-які особи можуть стати інвалідами в наслідок фізичних, розумових, сенсорних дефектів або психічних захворювань. Інвалідність – це обмеження конкретного індивіда, що перешкоджає (позбавляє) його можливості виконувати соціальні ролі на оптимальному для нього рівні з урахуванням віку, статевих, соціальних і культурних факторів.

Результати загальнонаціональних обстежень свідчать про велику кількість дітей з фізичними або іншими недоліками (від 8% до 12% усієї дитячої популяції). Згідно з дослідженнями ВООЗ, частка дітей-інвалідів з тяжкою патологією складає 2-3% від усієї дитячої популяції. Експерти організації об'єднаних націй (ООН) дотримуються думки, що особи з обмеженнями життєвих і соціальних функцій складають близько 10% населення земної кулі, тобто приблизно 600 млн. чоловік (з них більше 100 млн. – діти у віці до 16 років).

В Україні, як і в усьому світі, показники дитячої інвалідності залишаються досить невтішними [5, 9-11] і з року в рік продовжують погіршуватися.

Демографічний аналіз, проведений на основі даних щорічних „Показників здоров'я населення та використання ресурсів охорони здоров'я в Україні” [9-11] свідчить, що показники як дитячої

інвалідності загалом, так і первинної інвалідності залишаються на досить значному рівні. Окрім цього, велике занепокоєння викликає зріст цих показників за останні роки (табл. 1).

Таблиця 1.

Рівні дитячої інвалідності по Україні за 2000-2005 роки

Роки	Показник			
	Загальна кількість дітей-інвалідів		Вперше стали інвалідами	
	Абсолютне число	На 10 тис. дітей	Абсолютне число	На 10 тис. дітей
2000	149736	155,8	19093	19,9
2001	147221	160,2	17690	19,2
2002	143055	163,6	16729	19,1
2003	139857	168,9	16047	19,4
2004	156568	170,4	17611	20,0
2005	186112	177,6	23361	23,4

Щодо нозологічної ситуації, то як свідчать дані офіційних джерел, у структурі причин інвалідності дітей по Україні перше місце посідають уроджені аномалії; на другому місці знаходяться хвороби нервової системи; третьому – розлади психіки та поведінки (табл. 2) [9-12].

Таблиця 2.

**Рівні дитячої інвалідності за нозологічними показниками по Україні станом на 2006 рік
(абсолютні дані)**

№ з/п	Нозологічний стан	Показники
1	2	3
1.	туберкульоз	457
2.	новоутворення	5225
3.	хвороби крові та кровотворних органів	1821
4.	хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин	9579
5.	цукровий діабет	5982
6.	розлади психіки та поведінки	26914
7.	хвороби нервової системи	33040
8.	дитячий церебральний параліч	18902
9.	хвороби ока та придаткового апарату	10907
10.	хвороби вуха та сосковидного відростку	11721
11.	хвороби органів кровообігу	1491
12.	хвороби органів дихання	6345

Продовження таблиці 2		
1	2	3
13.	хвороби органів травлення	1725
14.	хвороби шкіри та підшкірної клітковини	802
15.	хвороби кістково-м'язової системи і сполучної тканини	7615
16.	хвороби сечостатевої системи	2945
17.	уроджені аномалії	37042
18.	травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин	3599

Показники дитячої інвалідності у м. Харкові та області станом на 2006 рік згідно з офіційними даними [11] знаходяться на 4 місці після Рівненської, Вінницької та Івано-Франківської областей (табл. 3).

Таблиця 3.

Розподіл дитячої інвалідності по областях України станом на 2006 рік

№ з/п	Область	Абсолютне число	Показник на 10 тис.
1.	АР Крим	5771	152,6
2.	Вінницька	6911	198,4
3.	Волинська	4480	180,4
4.	Дніпропетровська	11016	172,6
5.	Донецька	14749	186,3
6.	Житомирська	5458	192,6
7.	Закарпатська	4784	155,3
8.	Запорізька	6046	176,5
9.	Івано-Франківська	6362	198,2
10.	Київська	6284	183,3
11.	Кіровоградська	3842	180,4
12.	Луганська	7391	177,8
13.	Львівська	10081	181,6
14.	Миколаївська	4516	184,2
15.	Одеська	6729	140,9
16.	Полтавська	4976	172,5
17.	Рівненська	6033	210,0
18.	Сумська	3625	161,2
19.	Тернопільська	4071	168,1
20.	Харківська	9363	195,1
21.	Херсонська	3430	146,5
22.	Хмельницька	5534	195,0
23.	Черкаська	4958	191,7
24.	Чернівецька	3705	180,4
25.	Чернігівська	3276	157,0
26.	м. Київ	7729	174,8
27.	м. Севастополь	981	153,9

За місцем проживання [13-15] діти-інваліди м. Харкова та області по даним на 2006 рік розподілялися наступним чином (мал. 1).

Мал. 1. Розподіл дітей-інвалідів м. Харкова та області за місцем проживання (процентне співвідношення)

Вікова структура дитячої інвалідності м. Харкова та області станом на 2006 рік наступна (мал. 2).

Мал. 2. Вікова структура дітей-інвалідів м. Харкова та області (процентне співвідношення)

Враховуючи вищевказане, ми можемо констатувати, що в останні роки проблема дитячої інвалідності стає все більш очевидною та актуальною не тільки для медичних фахівців, а і для спеціалістів інших галузей, що пов'язано з невтішними показниками щодо її поширеності та невинного зросту. Все це поставило дану проблему не тільки в Україні, а й в усіх країнах світового співтовариства в ряд гострих соціальних проблем, вирішення яких потребує негайного втручання з використанням усіх існуючих ресурсів та важелів на державному рівні.

Список літератури

1. Меметов С.С., Домашенко А.А., Макаренко С.А. Взаимодействие ученых и практиков по вопросам улучшения социальной защиты инвалидов в Целинском районе Ростовской области // Медико – социальная экспертиза и реабилитация. – 2003. – № 1. – с. 56 – 57.
 2. Качанова Л.П. Створення безпечного оточення дітям – стратегія соціальної політики в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2003. – № 3. – с. 74 – 77.
 3. Нестеренко Е.И., Полунина Н.В., Оприщенко С.А., Федоров Д.И. Современные тенденции заболеваемости населения и ведущие социально – гигиенические факторы, способствующие ее формированию // Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. – 2002. – № 5. – с. 4 – 7.
 4. Калиниченко І.О., Єжова О.О. Формування здоров'я школярів в умовах навчально – виховного закладу // Довкілля та здоров'я. – 2003. – № 3. – с. 59 – 61.
 5. Маруніч В.В., Іпатов А.В., Сергієні О.В. та ін. Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України за 2000 рік (аналітико-інформаційний довідник). – Дніпропетровськ. – Пороги. – 2001. – с. 7-12.
 6. Горбань Є.М., Маруніч В.В., Жарко Т.Р. Наукове забезпечення проблем медико – соціальної експертизи та реабілітації інвалідів // Проблеми медичної науки та освіти. – 2004. – № 3. – с. 5 – 7.
 7. Корнацький В.М. Інвалідизація населення як показник стану здоров'я та резервів покращання добробуту держави // Медичні перспективи. – 2001. – Том VI. – № 1 – с. 124 – 128.
 8. Лаврова Д.И. Современная концепция инвалидности // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. – 1998. – № 2. – С. 5–8.
 9. Показники здоров'я населення та використання ресурсів охорони здоров'я в Україні за 2001-2002 роки. – Київ. – 2003. – 384 с.
 10. Показники здоров'я населення та використання ресурсів охорони здоров'я в Україні за 2002-2003 роки. – Київ. – 2004. – 416 с.
-

11. Показники здоров'я населення та використання ресурсів охорони здоров'я в Україні за 2004-2005 роки. – Київ. – 2006. – 448 с.

12. Малюков Н.И., Азанова Л.Е., Черных И.Т. Структура детской инвалидности вследствие врожденных пороков развития // Медико – социальная экспертиза и реабилитация. – 2003. – № 1. – с. 45 – 47.

13. Основні показники здоров'я населення та діяльності лікувально-профілактичних закладів Харківської області за 2003–2004 рр. – Харків. – 2005. – 294 с.

14. Основні показники здоров'я населення та діяльності лікувально-профілактичних закладів Харківської області за 2004-2005 рр. – Харків. – 2006. – 305 с.

15. Основні показники здоров'я населення та діяльності лікувально-профілактичних закладів Харківської області за 2001-2002 рр. – Харків. – 2003. – 389 с.

МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ В УКРАИНЕ И ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А.Н. Мищенко

С использованием литературных источников обобщены литературные данные относительно исторических и мировых концепций детской инвалидности. Раскрыты медико-демографические характеристики детей-инвалидов в Украине и Харьковской области.

Ключевые слова: инвалид, инвалидность, детская инвалидность, мировое сообщество, демографический анализ.

MEDICINE-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF CHILDREN'S DISABILITY IN UKRAINE AND HARKOV REGION

A. Mischenko

It was generalized the scientific literary data of contemporary historical and world concepts of children's disability with use of literary sources. The medicine-demographic features of children's disability were discovered.

Key words: invalid, disability, children's disability, world community, demographic analysis.